

PARAPSIKOLOGIA COMO CIÊNCIA: UMA REFLEXÃO CRÍTICA

Mauricio G. Machado¹

Neste artigo, você encontrará informações valiosas sobre a reflexão crítica da Parapsicologia, sua relação com a Filosofia e a Ciência, e como ela pode ser aplicada na Educação. Confira abaixo algumas perguntas que podem ser respondidas neste guia:

- Qual é a definição de Epistemologia e como ela se relaciona com a Parapsicologia?
- Como a Parapsicologia pode ser considerada a Ciência do Futuro?
- Quais são os objetivos deste guia e como ele pode ajudar a superar a defasagem cultural vivida atualmente pela universidade?

RESUMO

A palavra “ciência” vem do latim “scire”, que significa saber com argumentos. A ciência começou com a observação de fenômenos naturais, mas também envolveu a invenção de ferramentas rudimentares e de conhecimentos práticos. Parapsicologia: A parapsicologia é uma ciência complexa relacionada à compreensão de fenômenos inusitados em relação ao ser humano, envolvendo a evolução da ciência, da teologia e da filosofia. Tem como objetivo compreender o propósito da vida e da sobrevivência além da existência terrena. A parapsicologia aborda várias questões relacionadas à religião, milagres e fenômenos sobrenaturais, e está diretamente relacionada à psicologia, biologia, física e teologia. Em resumo, o conceito de ciência, a relação entre ciência e filosofia, o surgimento da ciência moderna e a natureza da parapsicologia estão todos interligados e contribuem para a compreensão das complexidades da existência humana e do universo.

Palavras-chaves: Ciência. Filosofia. Teologia.

ABSTRACT

¹ Graduando em Ciências Humanas pela Universidade Estácio de Sá. Cursou Parapsicologia pela Universidade Católica de Pelotas em 2022. Membro da Sociedade de Hipnologia do Pará desde julho de 2023. É um dos digitadores e editores da Revista eletrônica de Parapsicologia do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia (IPQ) e colaborador da Profa. Marcia Regina Cobêro no canal do YouTube do IPQ. Membro da OEPNET (Organização de Estudos Parapsicológicos da internet).

The word “science” comes from the Latin “scire”, which means to know with arguments. Science began with the observation of natural phenomena, but it also involved the invention of rudimentary tools and practical knowledge. Parapsychology: Parapsychology is a complex science related to the understanding of unusual phenomena in relation to human beings, involving the evolution of science, theology and philosophy. It aims to understand the purpose of life and survival beyond earthly existence. Parapsychology addresses various issues related to religion, miracles and supernatural phenomena, and is directly related to psychology, biology, physics and theology. In summary, the concept of science, the relationship between science and philosophy, the emergence of modern science, and the nature of parapsychology are all interconnected and contribute to understanding the complexities of human existence and the universe.

Keywords: Science. Philosophy. Theology.

Definição — Reflexão crítica sobre o conhecimento e a Ciência da Parapsicologia, englobando considerações sobre Filosofia e Ciência, razão e saber, bem como a problematização do conceito atual de Parapsicologia. Reconhecimento do sujeito como autor dos fenômenos assombrosos, que parecem sobrenaturais, objetos de estudo da Parapsicologia e suas implicações para a Educação.

Propósito — Abordar a Parapsicologia como Ciência do Mistério sob a perspectiva epistemológica, fundamentando a prática profissional a fim de superar a defasagem cultural vivida atualmente pela universidade.

Objetivos — 1º) Descrever o conceito de Epistemologia como reflexão crítica sobre os discursos filosófico e científico; 2º) Identificar a Parapsicologia como a Ciência do Futuro.

Introdução — Numa abordagem de cunho epistemológico, pretende-se mostrar a necessidade de pensar a Parapsicologia como Ciência à margem da Psicologia. Referir-se ao epistemológico significa aludir a uma reflexão crítica sobre o conhecimento científico em geral (fundamentado, justificado e validado) e a como tal conhecimento é produzido nas suas muitas vertentes.

O conceito de Ciência

Que é Ciência? — A palavra ciência vem do latim *scire*, isto é, saber com argumentos. Se a Ciência teve início com a observação de certos fenômenos da natureza, não

se pode esquecer, no entanto, que o homem já inventava instrumentos rudimentares. Havia também ali, no saber prático, o conhecimento:

No processamento da pedra em martelo; instrumento de corte; bigorna; faca; choupa.

A observação de plantas e animais vem dos primórdios das ciências biológicas, mas também desembocou no animismo² e na magia (chamada no passado, pelos magos, de Grande Ciência Sagrada). Portanto, o animismo, a astrologia e a religião estiveram presentes nas origens da Ciência, ainda que não se possa determinar com precisão a qualidade de suas relações.

Predominava, entre os gregos, um conceito de razão marcado pela ideia de um saber especulativo regulado pelo critério da verdade. Seria, portanto, essa apreensão justa que constituiria, em si mesma, a última finalidade do saber e, em certo sentido, da própria vida. Acreditava-se que o conhecimento verdadeiro conduz à contemplação da realidade, ou seja, permite que a compreendamos em seus princípios, em sua origem. Ver o mundo na dimensão dos princípios é vê-lo em sua eclosão, em sua eterna juventude.

QUAL A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E FILOSOFIA?

Embora a Filosofia grega reservasse um lugar à razão prática, a primazia era dada à razão especulativa, concebida como finalidade da razão prática, como se a prática devesse servir à teoria.

A ferramenta de trabalho do filósofo e do cientista é predominantemente o pensamento, por meio da pesquisa teórica ou prática. Por isso, muitos deixam de lado a preocupação com resultados, com o término do trabalho, dada a importância do processo, o qual, legitimamente, é capaz de encerrar a pesquisa. Além disso, por ser um processo de conhecimento, há de se considerar que toda pesquisa colabora com a formação do pesquisador.

Os conhecimentos filosóficos e científicos exigem sempre um pensamento rigoroso (voltado a um objeto), possuem um método e são lógicos (coerentes, não contraditórios).

O conhecimento verdadeiro, seja no contexto filosófico ou científico, diz respeito ao que é pertinente ao nosso mundo. É assim que, ao fazer Filosofia e Ciência, o ser humano interpreta suas próprias ações e aquilo que o cerca, a realidade. Trata-se de um desejo de superar o que lhe causa admiração, surpresa. É essa interpretação que se transforma em um enunciado verdadeiro, que pretende dizer exatamente como a realidade é, mesmo sabendo que o discurso será outro após algum tempo, uma vez que a realidade se transforma. Em poucas palavras, podemos definir a Ciência como o estudo da realidade comum e incomum, observável em nosso mundo.

² Crendice de que as coisas naturais sejam dotadas de alma.

A Ciência Moderna — Não se fará aqui referência à Ciência em geral, mas à disciplina científica, que se caracteriza como tal quando possui um objeto, um método e um corpo conceitual. Toda disciplina científica tem obrigatoriamente um objeto, isto é, aquilo que ela quer conhecer. Logo, a objetividade é uma de suas peculiaridades. Por isso, a objetividade tornou-se a característica daquilo que é objetivo, isto é, a postura que o cientista adota ao ver as coisas como realmente são.

Como surgiu a Ciência Moderna? — Pode-se afirmar que a Ciência Moderna nasceu sob a égide do que se chamou método experimental. De fato, a Ciência sempre se esforçou para eliminar tudo o que dizia respeito à subjetividade a fim de poder definir, reproduzir e comunicar os fatos. E o fez prolongando nossos sentidos por meio de instrumentos de medição, os quais determinaram o tratamento meramente quantitativo dado a eles.

O pai da ciência moderna experimental e do empirismo foi Francis Bacon,³ o mesmo que inventou o método científico para aplicar experiências nos fatos observáveis do nosso mundo. Também foi o mesmo que afirmou: “pouca ciência afasta de Deus, muita ciência leva a Deus”.⁴

Pensou-se que, por meio da repetição dos experimentos, fosse possível evitar o risco de erro. Sob essa perspectiva, o fato científico nada mais é do que o **fato mensurável**. Por isso, a Ciência Moderna ocupou-se de descrever seus procedimentos de medida, valendo-se da linguagem matemática para tornar essa descrição fiável.

A reprodução dos fatos é primordial para os cientistas modernos. Daí a importância adquirida por aquilo que eles chamam de **método experimental**. Para aqueles que trabalham com os fenômenos físico-naturais, não há Ciência sem experiência. A Ciência Moderna deslocou, do sujeito para o objeto, a questão do método. Com isso, criou um grande problema, principalmente para as ciências humanas (sou graduando em Humanas), fazendo com que a questão do método fosse aprofundada. Por exemplo:

Para os psicólogos, a experiência (ou teste) também passou a ter importância.

Para o historiador, a fidelidade aos documentos não deixa dúvida sobre a importância dada aos fatos.

Há dois caminhos para o conhecimento do objeto:

1º) Categórico-dedutivo; 2º) Empírico-indutivo⁵

³ Foi um político, filósofo empirista, cientista e ensaísta inglês. Nasceu e morreu em Londres de 1561 à 1526, com 65 anos de idade.

⁴ BACON, Francis. **Novum Organum**. 1620, cap. 46. Citada por John Passmore em sua obra *The Philosophy of Francis Bacon*. Também por Brian Vickers em sua edição *Francis Bacon: The Major Works*. Semelhante frase foi declarada pelo cientista francês Louis Pasteur, segundo a biografia feita pelo autor René Valléry-Radot. *Pasteur: The Life of a Great Scientist*. Doubleday: Page & Company, 1894, cap. 16.

⁵ O empirismo é uma doutrina filosófica e, em particular, gnosiológica que defende a ideia de que o conhecimento se funda na experiência.

Lalande (1993), ao se referir a categórico-dedutivo, remete-nos ao termo dedutivo – que constitui uma **dedução** – e atribui a ele quatro sentidos. Interessa-nos o segundo: falar de uma conduta geral de pensamento, aquela que utiliza apenas o raciocínio (como nas matemáticas puras), sem fazer apelo à experiência no curso de seu desenvolvimento. O **método dedutivo** é chamado de:

Categórico-dedutivo: Quando se parte de proposições dadas como verdadeiras.

Hipotético-dedutivo: Quando essas proposições iniciais são apenas supostas a título provisório ou consideradas como simples *lexis*.

O método empírico por ser mais usado em ambiente controlado, não pretendo me deter em expô-lo, por isso dei importância ao método dedutivo por não ser tão falado entre os negacionistas.

Toda disciplina científica tem uma terminologia própria, o que, na maioria das vezes, chega mesmo a identificá-la, sem referência explícita a ela. Por exemplo:

Quando nos referimos a número, cálculo, binômio, congruência, resto, função, sequer precisamos mencionar a **Matemática**.

O mesmo acontece com peso, massa, aceleração, movimento, vetor, gravidade, pois sabemos que fazem alusão à **Física**.

Da mesma forma quando falamos de fenômenos que parecem sobrenaturais, inexplicáveis, anômalos, de casas assombradas, ruídos, vozes, golpes, objetos que se movem, que se “teletransportam”, aparições de mortos, possessões, línguas estranhas etc., estamos falando de fenômenos parapsicológicos da **Parapsicologia**.

O **corpo conceitual** diz respeito aos conceitos que são próprios a uma disciplina científica. Por isso, a lógica do discurso de uma disciplina científica depende, também, de seu corpo conceitual. Nesse ponto, retomamos a Epistemologia a partir da construção do corpo, da investigação, do método, enfim, das condições necessárias para se construir um estudo científico. Esse é um movimento intelectual, a formação de um campo formado em uma forte base epistemológica.

O QUE É PARAPSIKOLOGIA?

Ao contrário do que muitos pensam, responder essa pergunta não é uma das tarefas mais fáceis de se fazer, pois envolve uma complexa miríade de fatores, além da interconexão de diversas áreas temáticas.⁶

A ciência Parapsicológica não pode ser reduzida a uma simples e exata estatística matemática de fenômenos “paranormais”.⁷ Pelo contrário, ela está relacionada ao

⁶ BEM, D. J. Uttis, J. M., & Johnson, W. (2018). *A meta-analysis of Ganzfeld studies: A 21-year update*. *Journal of Parapsychology*, v. 82 (n. 1), pp. 1-21.

⁷ Storm L, Tressoldi PE, Risio LD. *A meta-analysis with nothing to hide: reply to Hyman (2010)*. *Psychol Bull.* 2010 Jul;136 (4): pp. 491-4. doi: 10.1037/a0019840. PMID: 20565166.

complexo entendimento da evolução da Ciência em si, da Teologia e da Filosofia, em relação ao estudo dos fenômenos incomuns relacionados ao homem, este desconhecido, o “rei da Criação”.

Desta forma, este artigo é um convite para se compreender a história e os principais objetivos desta grande e fantástica área temática, que envolve diretamente a nossa sobrevivência após o término de nossa vida no planeta Terra.⁸

Objetivos:

- Definir conceitos que envolve a Parapsicologia;
- Reconhecer a história da Parapsicologia;
- Identificar as correntes de pensamentos parapsicológicos.

UMA CIÊNCIA DENOMINADA PARAPSIKOLOGIA

Quando falamos em vida, automaticamente imaginamos um animal irracional, racional (ser humano) ou vegetal, ou seja, relacionamos vida ao ato de viver em contraste com objetos inanimados. Este **ato de viver** é uma das poucas coisas em comum que o homem compartilha com tantos outros organismos que dividem o mesmo planeta conosco. Mas só o ser humano, animal racional, tem um princípio espiritual que lhe permite viver por toda eternidade após a morte, na nossa dimensão material.⁹

Tentar compreender o ato de viver, é um dos principais objetivos da ciência. A Parapsicologia, neste contexto se torna vital, pois é o elo entre as muitas respostas dispersas dentre tantas outras áreas científicas relacionadas ao estudo da vida humana.¹⁰

O que torna a Parapsicologia especial é o fato de ela possibilitar respostas que podem ir além da vida no momento de sua análise. Isso quer dizer que, em termos parapsicológicos, muitas são as formas de se analisar **as coisas estranhas que parecem ser inexplicáveis, mas relacionadas com o homem**. Ainda hoje se fazem replicações em experiências parapsicológicas com resultados positivos que sugerem a existência do parapsicológico.¹¹ Desta forma, vamos tentar entender o propósito da Parapsicologia a partir das questões abaixo:

1 — Por que existem tantas religiões com seus fenômenos “sobrenaturais” (envolvendo o homem)?

2 — Por que eles (os fundamentos das religiões) são o que são?

⁸ DEHEUVELS, D., LECOUTEUX, F., & STORM, L. (2022). *The Ganzfeld remote viewing protocol: A review of the literature*. *Journal of Parapsychology*, v. 86 (n. 1), pp. 1-22.

⁹ JAHN, R. G., DUNNE, B. J., NELSON, R. A., DOBYNS, Y. H., & SCHMIDT, H. (2015). *A review of the Ganzfeld database*. *Journal of Parapsychology*, v. 79 (n. 1), pp. 1-29.

¹⁰ RAI0, S. S., & PALMER, J. (2013). *A meta-analysis of the Ganzfeld effect: A review and confirmation of previous findings*. *Journal of Parapsychology*, v. 77 (n. 1), pp. 1-28.

¹¹ STORM, Lance. *Meta-análise em Parapsicologia: I. O Domínio Ganzfeld in Jornal Australiano de Parapsicologia*. 2006, Vol. 6, N. 1, pp. 35-53.

3 — Eles surgiram da mesma forma que estão atualmente? Se estão diferentes, o que aconteceu para que isso fosse possível?

4 — Por que eles estão onde estão (acompanhando o homem)?

5 — Os milagres sempre ocorreram em qualquer ambiente? Se não, que fatores contribuíram para que tenham mudado de ambiente?

6 — Existem padrões para que aconteçam estes fenômenos?

7 — O homem precisa interagir com o sobrenatural para sobreviver após o Fim dos Tempos?

8 — As faculdades parapsicológicas humanas afetam outros seres vivos?

Veja, são muitos os problemas que a Parapsicologia trata. Por isso precisamos utilizar os conhecimentos de muitas áreas científicas ao mesmo tempo para poder gerar respostas passíveis de testes e comprovação (assim como ocorre em qualquer ramo da ciência).

É claro que a Parapsicologia ainda não consegue fornecer respostas exatas para muitas das perguntas acima, mas já verificamos que estas questões se relacionam à Tríade de sustentação desta ciência, isto é:

1º) Ciências de observação; 2º) Filosofia; 3º) Teologia.

Desta forma, a Parapsicologia se relaciona de forma direta com a Psicologia, Biologia, Física, Teologia etc.